

СЕКЦИЯ «История Большого Средиземноморья в новое время»

УДК 94(47).066

Бичаков С.А., Хапаев В.В.

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ НОВОРОССИИ В 1792–1799 гг.

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье анализируются торговые отношения в Новороссии после русско-турецкой войны 1787–1791 гг. и до конца XVIII в. Особое внимание в статье уделено развитию морской торговли и политике в отношении иностранных купцов. В исследовании использована информация из личных распоряжений (ордеров) правительства Новороссии. Выявлен позитивный вклад П.А. Зубова в развитии торговли края, а также экономические проблемы, с которыми столкнулось правительство в конце XVIII в.

Abstract. The article analyzes trade relations in Novorossiia after the Russian-Turkish war of 1787-1791. and until the end of the XVIII century. The article pays special attention to the development of maritime trade and policy towards foreign merchants. The study used information from personal orders (orders) of the government of Novorossiia. The authors determined the positive contribution of P.A. Zubov in the development of trade in the region, as well as the economic problems that the government faced at the end of the 18th century.

Ключевые слова: Новороссия, Северное Причерноморье, Платон Александрович Зубов, порто-франко, черноморская торговля.

Key words: Novorossiia, Northern Black Sea region, Platon Alexandrovich Zubov, porto-franko (free port), Black Sea trade.

В 1791 г. Российская империя одержала победу в очередной русско-турецкой войне (1787–1791 гг.). По итогам подписанного Ясского мирного договора 29 декабря 1791 г. Россия закрепила за собой земли Северного Причерноморья; к империи отошли земли между Южным Бугом и Днестром, по которому была установлена новая граница. Новые территории были включены в хозяйственную жизнь Новороссии.

В этом же году ушел из жизни устроитель Новороссии светлейший князь Г.А. Потемкин. На его место пришел новый фаворит императрицы – граф Платон Александрович Зубов, перед которым стояла задача не только сохранить благосостояние региона, но и включить в экономическую жизнь Новороссии новоприобретенные земли. Действительно, после окончания войны произошло резкое оживление торговли, как внутри региона, так и с другими губерниями. Расширялась продажа хлеба и других продуктов питания, торговля скотом, который в значительных количествах отправлялся в центральные районы страны. Активизировался вывоз сельскохозяйственных товаров за границу.

На многочисленные ярмарки и торги крестьяне привозили хлеб, масло, рыбу, пригоняли скот, выносили предметы домашних промыслов и ремесел. В северной части края широко практиковалось сенокосение, и на рынки вывозилось сено, которое требовалось при отгоне скота и для извозного промысла. На ярмарки также поступала промышленная продукция – сукно и кожаные изделия. Водка с винокуренных заводов чаще всего продавалась в пределах данной вотчины или казенного села – в близких к заводу местах [1, с. 246].

Столица региона город Новороссийск (до 22 декабря 1797 г. – Екатеринослав) был расширен, став не только административным, но и торговым центром. В городе находились две группы торговцев: одни (великороссийские) торговали «красными, железными и мелочными товарами», очевидно, привозными, другие (малороссийские) – съестными припасами [1, с. 247].

Усиливались связи различных городов Новороссийской губернии с черноморскими портами. По Днепру, Бугу, Дону и Северскому Донцу, а после Ясского мира и по Днестру, транспортировалось много товаров для местного потребления, строительства и вывоза за границу. Благодаря сподвижнику Г.А. Потемкина крупному промышленнику Михаилу Фалееву был построен новый город, центр кораблестроения и торговли – Николаев (в 1788 г.). Созданный в качестве базы кораблестроения, он вскоре приобрел большое экономическое

значение. Поселившиеся в нем купцы и мещане торговали не только на месте, но и в соседних городах.

В новоприсоединенные земли между Южным Бугом и Днестром начали прибывать новые поселенцы как из Новороссии, так и из других губерний Российской империи, что привело к ускорению заселения и хозяйственного освоения земель. В связи с тем, что границы отодвинулись, таможня и карантин были перенесены из Херсона в Очаков, т.е. ближе к морю. А по всей Бугско-Днепровской линии были возведены таможни [7, с. 215–216].

Началась активная урбанизация присоединенных земель. На Днестре, напротив турецкой крепости Бендеры, в 1792 г. Суворовым была заложена крепость Средняя, рядом с которой вскоре возник город Тирасполь. Русские купцы, поселившиеся в городе, производили здесь торговлю *«шелковыми, пушными, шерстяными и железными товарами, съестными и прочими припасами»*. Иностранцы привозили из Молдавии вина. Мещане занимались хлебопашеством и различными ремеслами [2, с. 302]. Другая крепость, Овидиополь, заложена в 1796 г., также стала региональным центром торговли.

Два других города – Григориополь и Новые Дубоссары были населены преимущественно армянами. Армянские купцы (выходцы из Турции) сохраняли связи с турецким рынком. Пользуясь пограничным положением города, они ввозили через Днестр и далее по сухому пути турецкие ткани, виноградные вина, бакалейные товары. За границу они отправляли предметы скотоводства, преимущественно, сало [1, с. 250].

Жемчужиной нового региона стал основанный в 1794 г. город Одесса. Признавая необходимым открытие купеческим судам свободного входа в Гаджибейскую гавань, российских, так и иностранных подданных, *«с позволения привозить и нагружать для вывоза товары, подлежащие оплате пошлин по Черноморскому тарифу»*, императрица приказала начать строительство порта и крепости [8, с. 73–74]. Уже в 1795 г. Одесса обогнала по торговым оборотам Херсон, Феодосию, Керчь, Еникале и Севастополь. В 1796 г. она оказалась впереди Евпатории (лидера среди Крымских портов по коммерции) [1, с. 258]. Именно с хлебным экспортом было связано исключительно быстрое развитие Одессы. Выгодное географическое положение Одессы – морского порта, находящегося сравнительно недалеко от устьев Днестра, Буга и Днепра, позволяло транспортировать сюда товары из всех юго-западных губерний России. Подвоз товаров производился также и сухим путем. Кроме того, в городе были крупные купцы-оптовики: их числилось 12 семейств с общим ежегодным оборотом капитала в 300 000 рублей. Розничной торговлей занималось 30 семей с общим оборотом в 50 000 рублей [1, с. 260]. Таким образом, даже те города, которые возникли как крепости, очень быстро втягивались в хозяйственную жизнь страны.

«Геродот Новороссии» А.А. Скальковский в работе «Хронологическое обозрение Новороссийского края» приводит следующие данные послевоенного регионального товарооборота. В 1794 г. за весь год в край прибыло с товаром 255 кораблей, а отошло 302, итого 557 кораблей. Товаров было привезено на сумму 400 389 рублей, а вывезено на сумму 903 297 рублей. Сухопутный иностранный товарооборот составил свыше миллиона рублей. Следовательно, внешнеторговый оборот Новороссийского края в 1794 г. составил 2 044 167 рублей. За счет сбора пошлин казна получила 95 616 рублей [7, с. 233–234].

Светлейший князь П.А. Зубов продолжал экономическое развитие, в первую очередь развитие торговли. Несмотря на то, что управляя Платон Александрович Новороссийским краем из Санкт-Петербурга, благодаря его наместникам, таким как Иосиф Хорват, князь быстро освоился в делах. В 1793 г. он издал ордер, в котором указывалось, чтобы правительство со своей стороны *«какие-либо меры к способствованию в строении судов купеческих приняло..., каким бы образом привести сию столь важную для умножения торговли часть в наилучшее состояние, возбуждая к сим жителям по способности пребывания их и доставляя им от правительства всевозможные способы»* [4, с. 49–50].

Также, продолжая политику своего предшественника, П.А. Зубов покровительствовал иностранным торговцам и оказывал им всяческую поддержку. Например, Савойскому дворянину Галеру, который имел в Тавриде хозяйство и вел торговлю, Зубов приказал способствовать ему и его устремлениям: *«... предписываю вашему превосходительству одного господина Галеру принять благосклонно и во всех делах его подавать деятельное пособие, доставляя ему в его предприятиях и заведениях всякое облегчение и покровительство, дабы через то другие его соотечественники, могущие Таврическому краю принести пользу расширением Черноморской торговли и заселением оными выводимыми колониями, видя благосклонное принятие его и узнав о чинимом у нас коммерции ободрения, могли подражать похвальному его примеру и предпринять подобные заведения на пользу торговли и заселения»* [5, с. 70.]. Ситуация с Савойским дворянином была типична в тот период, и со всеми иностранцами правительство края действовало аналогично, поддерживая иностранных торговцев и колонистов и покровительствуя их коммерции.

Еще одной мерой для улучшения морской торговли, предпринятой П.А. Зубовым, был пересмотр Черноморского тарифа. Платон Александрович писал по этому поводу следующее: «От времени издания тарифа для портов Черного моря, какая последовала в ценах на все вещи перемена и возвышение, вашему превосходительству довольно известно...» [3, с. 27.]. Тем самым предполагалось пересмотреть цены на продукцию, привозимую и вывозимую из Новороссии. Также предлагалось наложить запрет на вывоз некоторых товаров: «О товарах, коих вывоз запрещен по тарифу, и о которых представляем Вашему Сиятельству причины, побудившие нас ходатайствовать о разрешении выпуска оных, осмелюсь я удостоверить Ваше Сиятельство, что таковым разрешением умножается доход таможенный и прекратится покушение к потаенному их выпуску» [3, с. 27–29].

Также черноморская торговля развивалась на основе внутреннего обмена, представляя собой одно из наиболее ярких явлений хозяйственной жизни края. Благодаря экспорту и импорту товаров происходил быстрый рост портовых городов. Исследование, проведенное экономистом А. Семеновым, наглядно показывает расцвет морской торговли. Ее оборот за последнюю четверть XVIII в. увеличился в 11,7 раза, в то время как сумма общеевропейского оборота России возросла за тот же период с 30 593 757 руб. до 74 704 699 руб. [6, с. 220], т.е. в 2,4 раза.

Пшеница и пшеничная мука составляли по стоимости 654 138 руб. [1, с. 254.] – более половины всего черноморского экспорта. Если в 1782 г. в экспорте на первом месте стояла промышленная продукция (в особенности железо), а количество вывезенного хлеба было ничтожно, уступая маслу, паюсной икре и листовому табаку, то впоследствии хлебобобы Юга стали основным поставщиком пшеницы в черноморские порты.

12 ноября 1796 г. П.А. Зубов был уволен со службы, впав в немилость у императора Павла I. На его место Екатеринославским (Новороссийским) военным и гражданским губернатором был назначен генерал-лейтенант Н.М. Бердяев. Как и Г.А. Потемкину, П.А. Зубову не удалось осуществить далеко идущие планы по улучшению коммерции в крае. Почти в тоже время (указом 14 от ноября) император приказал: «доходы Екатеринославской и Вознесенской губерний и Таврической области, предоставленные единственному распоряжению тамошнего генерал-губернатора, присоединить к общим государственным доходам...» [7, с. 4.]. До этого времени право оставления налогов в региональной казне, дарованное Новороссийскому краю по просьбе Г.А. Потемкина, было предоставлено с целью украшения городов, заведения полезных фабрик, устройства дорог, мостов и прочего. Теперь льготы были убраны, и ничто не отличало Новороссию от других регионов. Однако созданный за четверть века экономический базис способствовал тому, что императорский указ не смог нанести серьезного вреда торговле региона.

В 1797 г. центр морской торговли окончательно переместился в Одессу. В ее структуре теперь значительно преобладал экспорт. В том году 72 корабля посетили Одесский порт; 50 из них повезли русские товары за границу [7, с. 9–10].

В последние годы XVIII в. были попытки учреждения порто-франко на берегах Черного моря. В манифесте от 13 февраля 1798 г. говорилось: «Взирая сердечным порадованием, вещает Монарх, на успех торговли при портах наших на морях Балтийском и Белом распространяющейся, и желая то же самое найти на море, окружающем полуостров Таврический, столь природно обогащенный, признали мы за благо для вящего торговли нашей поощрения и для прочнейшего заселения и обзаведения городов и земель на сем полуострове, установить там для всех народов и наций на 30 лет порто-франко, даруя двум первенствующим тамошним купеческим гаваням, полную свободу для прихода туда судам всех наций, и жалую всем иностранным, какого бы рода и племени они ни были, коим проезд в Империю нашу дозволен, и кои пожелают там поселиться, надежное и безопасное пристанище и убежище, под покровительством Нашим, с тем, что в течение вышеозначенного времени, дозволяется всякому и каждому природному российскому подданному и иностранцу, не только в выше помянутые гавани привозить все товары беспошлинно, но доставлять их по всем другим местам полуострова на таком же праве...» [7, с. 15–16.]

Сам манифест включал 12 пунктов, в которых поощрялась морская иностранная торговля. Казалось, что эти меры смогут дать новый импульс развитию экономики края. Однако, исполнение предложенного порто-франко было «неудобно», ибо продолжалось менее двух лет, и в конце 1799 г. было упразднено. Также возникла опасность закрытия Одесского порта. Основными причинами, из-за которых порто-франко потерпел фиаско, были: 1) смутные обстоятельства торговых дел в Европе, связанных с Великой Французской революцией; 2) слишком обширное пространство, занятое под порто-франко, следовательно, невозможность точного таможенного надзора.

Таким образом, с началом правления Павла I, упразднившего экономические преференции Новороссии, регион погрузился в экономический застой. В начале XIX в. торговля

Одессы и других черноморских портов почти заглохла. Понадобилось много времени, чтобы восстановить ее в дальнейшем.

Литература

1. Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. М.: Академия наук СССР, 1955. 368 с.
2. История Молдавии. Документы и материалы, Т. I. М.: Кишинев, 1951. 450 с.
3. Лашков Ф. О пересмотре Черноморского тарифа 1782 г. // ИТУАК. 1891. Т. 1 С. 27–30.
4. Ордер № 13 от 2 августа 1793 г. «О поиске способов для привлечения к торговле местных жителей». Ордера Графа (потом Князя) Платона Александровича Зубова. 1793 год. // ИТУАК. 1892. Т. 15. С. 49–50.
5. Ордер № 371 от 1 июля 1794 г. «О принятии Савойского дворянина Галера...». Ордера Графа (потом Князя) Платона Александровича Зубова. 1794 год. // ИТУАК. 1893. Т. 18. С. 70.
6. Семенов А. Изучение исторических сведений о Российской внешней торговле и промышленности с половины XVII столетия по 1858 год. ч. 1. М.: СПб, 1859. 307 с.
7. Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1730–1796. Часть 1. М.: Одесса, 1836. 319 с.
8. Устройство Одесского порта и первоначальный отвод земли г. Одессе. // ЗООИД. 1894. Т. 17. С. 73–74.